

INKLYUZIVLIQ BILIMLENDIRIW PROCESINDE BALALARDI

DOSLIQ PENEN ÚYRENIW.

Innovaciyalıq texnologiyalar universiteti

Mektepke shekemgi hám baslawısh tálim kafedrası,

docenti Jumaniyazova Zlixa Reymovna,

Mektepke shekemgi bilimlendiriw baǵdarı

*3-kurs MT-.talabası **Genjebaeva Dilnaza***

Annotaciya

Ayrıqsha járdemge mútáj balalarǵa salamat balalar qatarında teń huqıqlı imkaniyatlar jaratıwǵa qaratılǵan ilajlar islep shıǵılmaqta. Usı qararlar talabınan kelip shıqqan jaǵdayda bar bolǵan bilimlendiriw metodları hám quralları da qayta reformalanbaqta, jańalanǵan mámleketlik standart talapları tiykarında arnawlı bilimlendiriw procesine jańa zamanagóy pedagogikalıq texnologiyalar engizilmekte. Ayrıqsha mútájligi bolǵan balalardıń inklyuziv bilimlendiriw talaplarınan kelip shıǵıp túsindiriledi.

Tayanish sózler: *inklyuziv bilimlendiriw, Qospa tiptegi qánigelestirilgen, kónlikpe, shınıǵıw procesi, sabaq procesi.*

Mámleketimizde uzaqtı gózlep islep shıǵılǵan nızam hám qararlardı ámeliyatqa anıq engiziw nátiyjesinde arnawlı bilimlendiriw tarawında da úlken ózgerisler júz berip atırǵanlıǵı hesh kimge sır emes. Ayrıqsha járdemge mútáj balalarǵa salamat balalar qatarında teń huqıqlı imkaniyatlar jaratıwǵa qaratılǵan ilajlar islep shıǵılmaqta. Usı qararlar talabınan kelip shıqqan jaǵdayda bar bolǵan bilimlendiriw metodları hám quralları da qayta reformalanbaqta, jańalanǵan mámleketlik standart talapları tiykarında arnawlı bilimlendiriw procesine jańa zamanagóy pedagogikalıq texnologiyalar engizilmekte. Ayrıqsha mútájligi bolǵan balalardıń inklyuziv bilimlendiriw talaplarınan kelip shıǵıp shıqqan halda, olardı integraciyalıq tálim tiykarında ǵalabalıq mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerinde hám Qospa tiptegi qánigelestirilgen mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerinde tálim-tárbiya beriw jumısları ámelge asırılmaqta.

Álbette, hár qanday jańalıqtı ámeliyatqa engiziwde mashqalalarǵa dus kelemiz anıq. Bul mashqalalardı saplastırıw, ayrıqsha járdemge mútáj bolǵan balalar ushın zárúr sharayatlar jaratıw ilajları kórilmekte. "Bilim hámme ushın" milliy háreket baǵdarlaması tiykarında barlıq balalardıń teń sharayatlarda bilim alıwın támiyinlew sıyaqlı jumıslar ámelge asırıladı. Ayrıqsha mútájligi bolǵan balalar menen alıp

barılatuǵın tálim-tárbiya jumısları olardıń da salamat balalar sıyaqlı oylawın hám intellektual qáiletin qalıplestiriwge baǵdarlanıwı kerek. Bunı bizden dáwir talap etpekte. Kóp jıllardan beri "inklyuziv" sózi, mayıp balalardı salamat balalar ushın arnalǵan "hár qashanǵı" toparlarǵa "kirgiziwdi" bildirgen "Inklyuziv" haqıyqatında da mayıp balalardı, kóriw yaki esitiwde qıyınshılıǵı bar, yaki júre almaytuǵın yaki rawajlanıwında artta qalǵan qalıw, rawajlanıwı tómen bolǵan balalardı óz ishine aladı. Sonıń menen birge mektepke shekemgi bilimlendiriwge tartılmastan shette qalǵan, mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerinen shetletilgen barlıq balalardı da bildiredi. Bunday balalar mektepke shekemgi bilimlendiriw tilinde sóyley almawı múmkin; kesel, shınıǵıwları jaqsı ózlestire almawları óz qatarlarınan artta qalıwı berilgen tapsırmalardı orınlamawları, yaki óz betinshe orınlay almawları sebepli shólkemge qabıl etilmewleri, keleshekтеgi bilimlendiriw ushın jollama ala almawları múmkin. Házirgi kúnniń talabınan kelip shıǵatuǵın bolsaq, "Inklyuziv" degende, mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemi tárbiyashısı sıpatında biz barlıq balalardı birdey qabıl etiw, olarǵa tálim-tárbiya beriw hám bar bolǵan barlıq járdemlerdi (shólkem direktorınan, jámaátten, shańaraqlardan, balalardan, bilimlendiriw shólkemlerinen, densawlıqtı saqlaw xızmetlerinen, jámaát basshılarınan hám mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemindegi barlıq pedagoglardan) tap usı balalardıń tálim-tárbiya alıwına juwapker ekenligimizdi bildiredi. Bunnan tısqarı, ayırım shólkemlerde, jámaátlerde barlıq balalardıń mektepke barıwı múmkin, biraq, ayırım mektepke shekemgi jastaǵı balalardıń shólkemge kiriwleri qatnasıwları, úyreniwleriniń sheklep qoyılıwı elege shekem ushırasıp turıptı:

- bilimlendiriw shólkeminde bala sabaqtı ózlestirmewi, bala tilinde bolmawı;
- balanıń óziniń qızıǵıwshılıǵınıń bolmawı, baladan soralmawı, úyretilmewi;
- balanıń shınıǵıwda qatnasıwına mirát etiwdiń joqlıǵı;
- mektep bilimlendiriwinde doskanı kóre almawı, tárbiyashınıń, muǵallimniń sorawların jaqsı túsinbewi;
- shınıǵıwı, tapsırmanı ózlestire almawları, yaki olarǵa járdem beriw ushın hárekettiń joqlıǵı;
- Ayrıqsha járdemge mútáj balalar toparlarda itibardan artta qalıwı, keyinirek otırıwı jaqsı ózlestiretuǵın bala menen otırmawı, ózin shetke alıwı nátiyjesinde aqır-ayaǵında shólkemdi yaki mektepti taslap ketiwleri múmkin. Biz barlıq tárbiyashılar, muǵallimler balalardıń shınıǵıw procesin, sabaq procesin úyreniw ortalıǵın jaratıw ushın, barlıq balalardıń úyreniwdi qálewi ushın hám barlıq bala Bul dáwir talabı ekenligin umıtpawımız kerek. Kóplegen mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerinde inklyuziv bilimlendiriwdi "doslıq úyreniwdi" qalıplestiriw, yaǵnıy balalardıń tolıq imkaniyatları menen tanısıw, olar menen ortaqlasıw olarǵa

sharayatlardı jaratıw, túsindiriw, ilajı bolǵanınsha ayrıqsha mútáj balalardıń ata-analarına da túsindiriw jumısların alıp barıw, keleshekte mektep bilimlendiriwinde oqıwı ushın imkaniyat jaratıw. Balalar mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemine kónlikpe, úyreniw, bilim alıw ushın hám keleshekte mektep bilimlendiriwinde bilim, tájiriyebe, alıw ushın keledi sonıń ushın házirgi tárbiyashılar, muǵallimler ayrıqsha járdemge mútáj balalardı durıs túsiniwi hám olarǵa tálim-tárbiya alıwı ushın qolaylı sharayatlardı jaratıp hám olardı qollap-quwatlap tálim-tárbiya jumıslardı ata-analar menen birgelikte alıp barıwları kerek. Balalardı "doslarsha úyreniw"- ortalığı "bala menen doslıq" hám "tárbiyashı menen doslıq múnásibette bolıw." Ol úyreniwshi jámáát sıpatında tárbiyalanıwshılar hám tárbiyashılardıń birgelikte úyreniwleri áhmietli ekenligine itibar beredi. "Doslıq oqıw" ortalığı, balalardı oqıw orayına jaylastırıp, oqıwda olardıń belsene qatnasıwların qollap-quwatlaydı. "Doslıq úyreniw" ortalığı biz tárbiyashılardıń mútájlikleri hám máplerimizdi de orınlaǵan halda, balalarǵa imkanı bolǵanınsha eń jaqsı zor bilim beriwimizge uqıplılıǵımızdı kórsetedi.

Sociallıq kelip shıǵıwı hám qábiletleri hár qıylı bolǵan hám de imkaniyatı sheklengen balalardı bir nársege úyretiw hám oqıtıw qıyınshılıǵın esapqa alǵan halda ayrıqsha mútájlikke ie balalardı qalay oqıtıwdı biliwimiz zárúr.

Biz bunı ámelge asırıw ushın tájiriyebeli tárbiyashılardı baqlaw, olar menen sáwbetlesiw, seminarlarǵa barıw, óz ústimizde jumıs islewimiz menen bir qatarda sırt ellerdiń tájiriyebelerin úyreniwimiz, tarawǵa baylanıslı ilimiy-metodikalıq ádebiyatlardı oqıp úyreniwimiz, olardaǵı resurslardı izertlewimiz zárúr. Sonnan keyin, biz úyrenenlerimizdi ámeliyatta qollanıw imkaniyatına iye bolamız. Sebebi, inklyuziv bilimlendiriwdi doslarsha úyreniwimiz tek ǵana barlıq túrdegi ayrıqsha járdemge mútáj balalarımızdıń rawajlanıwında, bálkim biziń ózimizdiń kásiplik rawajlanıwımızda da úlken áhmietke ie.

Inklyuziv tálimdi doslıq penen úyreniw procesinde ayrıqsha mútájligi bar balalarımız benen qay tárizde birge islesiw hám oynaw boyınsha da ulıwma túsinigimizdi jetilistirip barıwımız kerek. Inklyuziv bilimlendiriwdi "doslıq úyreniw" ortalığında tek ǵana ayrıqsha itibarǵa balalar menen, bálkim, mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemi direktorı hám, pedagog-tárbiyashılardıń mútájlikleri, mápleri hám tileklerimizdi de itibarǵa alıw kerek boladı. bunday sharayatta tálim-tárbiya beriw ushın mápleri hám tileklerimizdi de itibarǵa alıw lazım boladı bunday sharayatta tálim-tárbiya beriw ushın shólkem eń jaqsı resurslar menen támiyinlengen bolıwı zárúr.

Házirgi kúnde inklyuziv bilimlendiriwdiń "doslıq úyreniw" ortalığında balalar ózlerine isengen halda birgelikte jeke qádir-qımbatın da rawajlandıradı. Ayrıqsha járdemge mútáj balalar ózlerinen hám erisken jetiskenliklerinen mardıyısadı. Olardıń jetiskenliklerin tán alıw hám ruwxlandırıw bolsa balalarda dóretiwshilik

qábiletlerin asırıp baradı hám sol tiykarda olardıń izleniwleri hám úyreniwleri jetilisip baradı. Sonıń menen birge olar óz ana tillerin, milliy hám mádeniy dástúrlerdi qádirlew, olardı basqalardan ajıratıw, buǵan "ayırıqsha" dep itibar beriwdi da úyrenedi. Inklyuziv tálimni "döstona" órganish muhitida alohida ehtiyojga ega bolalar ózleriniń sóylesiw kónlikpelerin jetilistiredi hám ómirge jaqsıraq tayarlanıp baradı, ózin de kóp nársese uqıplılıǵın hám ózin húrmetlewdi úyrenedi. Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerindeki pedagoglar ayırıqsha mútájligi bar balalardı bilimlendiriw shólkemine hám mektep bilimlendiriwine oqıtıwda balalar qay dárejede qabıl etiw imkaniyatların úyrenen eken, olarǵa jańasha qatnas jasaw, olar menen islesiw usılların zaman talaplarına say jańa pedagogikalıq texnologiyalardı iyelewi hám ámelde qollana biliwi kerek boladı. Sol menen birge ayırıqsha itibarǵa mútáj bolǵan balalar menen islesiwde pedagog-tárbiyashılar tárepinen túrli qıyınshılıqlarǵa dus keletuǵının esapqa alǵan halda bul qıyınshılıqlardı saplastırıw ilajların izlew hám olar menen kóbirek jeke islesiw nátiyje beriwın esapqa alǵan halda tálim-tárbiya beriwde jańasha zamanagóy metod hám usıllardan paydalanıw, jańa pedagogikalıq innovaciyalardı óz jumıslarına isenimli engiziwleri talap etiledi. Sonda ǵana inklyuziv bilimlendiriw talapların orınlaw imkaniyatlarına ie boladı.

PAYDALANÍLGAN ÁDEBIYATLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim to‘g‘risida» Qonuni. –Toshkent, 2020 yil, 23-sentyabr, O‘RQ-637.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida»gi Farmoni. // O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami. – T., 2017. – B.39.
3. BMSH bilimlendiriw, ilim hám mádeniyat boyınsha shólkemi 1-risola. Inklyuziv, dosliq úyreniw ortalıǵınıń qalıplesiwi. YUNESKOınıń Ózbekstandaǵı wákilxanası, 2007 1-15 bet.
4. "Ayırıqsha járdemge mútáj balalardı ruwxiy hám estetikalıq rawajlandırıw" ilimiy-teoriyalıq konferenciya materialları. T. "Uzinkomsentr" 2002.176-177 bet.